

MEDIAKOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA MEDIAVOSITALARNING O'RNI VA RO'LI

Mo'minova Madina
QDPI magistranti

***Annotatsiya.** Hozirgi vaqtda media-ta'lim sohasidagi tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari allaqachon aniqlangan. Maktab va ta'lim muassasalarida bu jarayonni tashkil etish metodikasi ishlab chiqilgan. O'qituvchilarning mediakompitentligini shakllantirish individual va jamoaviy tadqiqot mavzusiga aylandi. Biroq, uslubiy qoidalar o'quv jarayonini uslubiy ta'minlashda aniq mujassam bo'lishi kerak. Ushbu maqolada o'qituvchilarning mediakompitentligini shakllantirish tamoyillari shakllantirildi, umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining mediakompitentligini shakllantirishning uslubiy tajribasi o'tkazilgan.*

***Kalit so'zlar:** media, mediakompitentlik, mediata'lim, media kompetentsiya, mediakompitensiyani qo'llash talablari, media resurs, media ta'lim vositasi.*

***Abstract.** Currently, the main directions of research in the field of media education have already been determined. A method of organizing this process has been developed in schools and educational institutions. Formation of media competence of teachers has become the subject of individual and collective research. However, methodological rules should be clearly embodied in the methodological provision of the educational process. In this article, the principles of formation of media competence of teachers were formed, a methodological experience of formation of media competence of teachers of general secondary educational institutions was conducted.*

***Key words:** media, media competence, media education, media competence, media competence application requirements, media resource, media education tool.*

Аннотация. В настоящее время уже определены основные направления исследований в области медиаобразования. В школах и учебных заведениях разработана методика организации этого процесса. Формирование медиакомпетентности учителей стало предметом индивидуального и коллективного исследования. Однако методические правила должны быть четко закреплены в методическом обеспечении учебного процесса. В данной статье были сформированы принципы формирования медиакомпетентности учителей, проведен методический опыт формирования медиакомпетентности учителей общеобразовательных учреждений.

Ключевые слова: медиа, медиакомпетентность, медиаобразование, медиакомпетентность, требования к применению медиакомпетентности, медиаресурс, инструмент медиаобразования.

Kirish. Ta'limni rivojlantirishning zamonaviy bosqichi mediakompitentlik yo'nalishi bilan tavsiflanadi. Mamlakatimizda globallashgan jamiyatda mutaxassislarning mediakompitentligining roli ortib bormoqda.

O'qituvchilar yosh avlodni ma'naviyatimizga xos bo'lgan bilimlarni singdirish jarayonida asosiy vositachi rolini egallagan va hozir ham shunday bo'lib qolmoqda. Moddiy-texnikaviy shart-sharoitlar, texnologik vositalar o'zgaradi, lekin ta'limning asosiy tamoyillari o'zgarmaydi.

- O'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabat;
- o'qituvchining o'quvchiga bevosita ta'siri;
- o'quvchilarning ta'lim yo'nalishini erkin tanlashi uchun shart-sharoitlar yaratish;
- jamoat va shaxsiy hayotning ko'p qirrali masalalari bo'yicha shaxsiy pozitsiyasini shakllantirish;
- bolalar va yoshlarni ijodiy faoliyatga jalb qilish.

O'quvchilarning mediakompitentligi borasidagi bilim darajasi ularga bilim berayotgan o'qituvchilarda shakllanish darajasiga bog'liq. Bolalar ko'pincha

ma'lumot olishning texnik vositalarini kattalarga nisbatan yaxshiroq va tezroq o'rganadilar, lekin ulardan foydalanish maqsadlarini belgilashda hali tajribaga ega emaslar va bunda umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'rni katta. Bu jarayonning uslubiy asoslarini aniqlash, ommaviy axborot vositalari bilan ishlashning pedagogik vositalarini tanlash va sinab ko'rish pedagoglarning asosiy vazifasi hisoblanadi. Umumiy o'rta ta'lim muassasalari o'qituvchilarining mediata'lim usullarini o'zlashtirishlari ularning kasbiy o'zini o'zi rivojlantirishning dolzarb yo'nalishiga aylandi.

Materiallar va metodlar. Tadqiqot jarayonida biz mediata'limni tashkil etish sohasidagi zamonaviy nazariy tadqiqotlarga tayandik. Ushbu maqsadlarga erishish maqsadida anketa savol-javob, Internet-resurslari, matematik usullardan foydalanildi. Tadqiqot uchun asos o'qituvchilarning mediakompetentligini rivojlantirishda mediavositalarining o'rni va rolini aniqlash bo'yicha tajriba bo'ldi. Tadqiqot Andijon viloyati Buloqboshi tumani 6-umumiy o'rta ta'lim maktabining o'qituvchilarida o'tkazildi.

Munozara. YUNESKOning «Media ta'limi: o'qituvchilar, o'quvchilar, otanalar va mutaxassislar uchun to'plam» kitobida [1] yoshlarni ijtimoiylashtirishda ommaviy axborot vositalarining roli ortib borayotganini ta'kidlaydi. Har bir inson, shu jumladan o'qituvchi ham butun umri davomida ta'lim jarayonida ommaviy axborot vositalarini o'zlashtirishi kerak. Kitob umumta'lim maktablari o'qituvchilarining asosiy malakasini shakllantirish uchun media-ta'lim dasturining prototipi bo'lib, uni maktab tizimidan tashqari kattalar ham qamrab olishi mumkin. Yangi raqamli texnologiyalarning joriy etilishi bilan ommaviy axborot vositalarining rivojlanishi tobora zarur bo'lib bormoqda, chunki har bir inson axborotni izlashi, qabul qilishi va qayta ishlab chiqarishi, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali muloqot olib borishi mumkin. Mediata'limni rivojlantirish strategiyasi hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda uni amalga oshirish mexanizmlarini, o'quv dasturlari va rejalarini belgilovchi aniq me'yoriy hujjatlarni

ishlab chiqishdan iborat. Bunday hujjatlarda aniq ta'lim natijalari, ularni baholash me'zonlari va tartiblari tasvirlangan bo'lishi kerak. Shu bilan birga, o'qitish standartlariga muvofiqligi va o'qituvchilarning moslashuvchanligi va ish faoliyatida erkinligi uchun muhim imkoniyatlar bo'lishi kerak. Media-ta'lim sohasidagi trening elementlari boshlang'ich o'quv dasturlariga va o'qituvchilarning malakasini oshirishga kiritilishi kerak. Ular joriy o'qituvchilar malakasini oshirish doirasida mavjud bo'lishi kerak. Ommaviy axborot vositalarida ta'lim sohasidagi hamkorlikda ishtirok etayotganlarning barchasi (o'qituvchilar, ommaviy axborot vositalari ishlab chiqaruvchilari, ota-onalar va yoshlar) tajriba, resurslar almashish, yangi ta'lim dasturlari va loyiha rejalarini ishlab chiqishda hamkorlik qilish uchun muntazam imkoniyatlarga muhtoj [2].

D.Bukingem media-ta'limning muvaffaqiyatlari va muvaffaqiyatsizliklari muammosini dolzarblashtiradi. Bir tomondan, o'qituvchilar va o'quvchilar zamonaviy dunyoda ommaviy axborot vositalari ijtimoiy hayotda markaziy ro'l o'ynashini tushunishadi. Ommaviy axborot vositalari sohasida o'quv va malaka oshirish kurslari soni keskin ko'paydi. Boshqa tomondan, media ta'limni tanqid qilish yo'qolmaydi. Olimning ta'kidlashicha, bu tanqidning ob'yektiv sabablari bor - xususan, mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari sohasidagi tadqiqotlarning ahamiyati pasayib bormoqda, "mediasavodxonlik" tushunchasi onlayn xavfsizlik yoki kinofilmlarning ahamiyati juda katta. Ko'pchilik orzu qilganidek, media-ta'lim mustaqil ta'lim sohasiga aylanishi dargumon, aksincha, u past maqomda, ta'lim tizimining chekkasida qolishi mumkin.

Lewin ijtimoiy mediani rasmiyatchilik va norasmiylikning turli atributlarini o'rganish uchun makon sifatida ta'rifladilar. Mualliflar tomonidan ko'rib chiqilgan loyihalarda stajyorlar guruh ishlarini boshqarish (hamkorlar topish, guruhlarni shakllantirish, qo'shma vazifalar), g'oyalar yaratish, tengdoshlar va o'qituvchilar bilan muloqot qilish (guruh muhokamasi, savollar, fikr-mulohazalarni qabul qilish), ma'lumot almashish, resurslar va havolalar, baholash va boshqalar [3]. Shvetsiyalik

olimlar Facebook tarmog‘i talabalarni akademik madaniyatga integratsiyalashuvini yaxshilash imkoniyatlarini tasvirlab berishdi [4].

Rossiyada A.V. Fedorov bo'lajak o'qituvchilarning media-ta'limini tashkil etish muammosini o'rganishga katta hissa qo'shdi. Shunday qilib, u zamonaviy o'qituvchining media kompetensiyasining ko'rsatkichlarini ta'kidladi: motivatsion, axborot, uslubiy, amaliy operativ va ijodiy; media ta'lim modellarining qiyosiy tahlili; mediata'lim texnologiyasi tanqidiy fikrlashni rivojlantirish texnologiyasi bilan yaqin aloqada ko'rib chiqiladi; Talabalarni ommaviy axborot vositalariga kasbiy tayyorlash jarayonida qo'llaniladigan turli xil tahlil turlari (jamiyatdagi ommaviy axborot vositalari faoliyati mazmunini tahlil qilish, media stereotiplari, madaniy mifologiya va media matnlar personajlarini tahlil qilish va boshqalar) metodologiyasini tavsiflaydi; [5].

Shunday qilib, o'qituvchilarning mediata'lim texnologiyasi bugungi kunda uslubiy bazaga ega, yaratilgan va amalga oshirilayotgan media ta'lim modeliga ega. O'qituvchilar uchun media-ta'limning muayyan shakllari va usullari tavsiflangan: talabalarning veb-portfeli [6], talabalarning media klubi [7] va boshqalar. Biroq, o'qituvchilarning mediakompetentligi, xususan, umumiy o'rta talim maktablarida informatika va axborot texnologiyalari fanini o'rgatishda media ta'lim vositalaridan (1-rasm) foydalanishning o'ziga xos usullari, bizning fikrimizcha, yetarli darajada tavsiflangan emas.

1-rasm. Media va media texnologiya turlari

Bizning fikrimizcha, zamonaviy mediakompitentli o'qituvchi bo'lajak yosh avlodni to'g'ri yo'lga yo'naltiruvchi shaxs sifatida, innovatsion pedagogik texnologiyalar orqali dars mazmunining asosiy ma'lumotlarini, o'quv materiallarini o'quvchilarga shunday taqdim etish kerakki, u o'quvchining vizual idrok etish qobiliyatini yengillashtirsin. Buning uchun har bir o'qituvchi dars jarayonida o'quvchilarga qisqa vaqt mobaynida katta miqdordagi axborotni qabul qilish, tahlil qilish, tanqidiy yondashish va amalda qo'llay olish kompetensiyasini rivojlantirishga o'rgata olish katta ahamiyatga ega. Buning uchun o'qituvchi dars jarayonida an'anaviy usullar bilan birgalikda innovatsion metodlar bilan birga zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan media vositalardan foydalanish katta samara beradi.

Mediani qo'llashda quyidagi talablarga (2-rasm) e'tibor qaratish kerak.

2-rasm. Mediani qo'llash talablari

Natijalar. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida informatika va axborot texnologiyalar fanini o'qitishning asosiy tamoyillari sifatida o'qituvchilar mediakompitentligi qatorida quyidagilarni ajratib ko'rsatamiz:

O'qituvchi tarbiyasining insonparvarlik kontsepsiyasini ishlab chiqamiz va hayotga tatbiq etamiz, bu konsepsiya kasbiy ta'lim mazmunini insoniy va milliy axloqiy qadriyatlarga asoslangan axloqiy yo'naltirish tamoyiliga asoslanadi. Media ta'lim vositalarini qo'llash ta'lim jarayoni ishtirokchilarining kasbiy va shaxsiy aloqalari orqali insonparvarlik va bir-biridan o'rganish kabi insonparvarlik, o'qituvchi ta'limini shakllantirish shartlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi; o'qituvchilarning ichki dunyosi, g'amxo'rlik, muloqot quvonchi haqidagi bilimlarga yo'naltiradi; ta'lim jarayonidagi hissiyotlar; kasbiy tayyorgarlikning asosiy maqsadlaridan biri sifatida inson madaniyatini shakllantiradi [8].

“Kundalik hayotda qanday ommaviy axborot vositalaridan foydalanasiz?” degan savolga javoblar. O'qituvchilarning ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishga juda xilma-xil yondashuvini ochib berdi. Shunday qilib, tadqiqotda 48 ta o'qituvchidan anketa savollariga javoblar olinganda quyidagi natija olindi. O'qituvchilar 40% ijtimoiy tarmoq saytlaridan, 25% ta'limga oid internet resurslaridan foydalansa, o'qituvchilarning 17% esa YouTube Google va bloglardan foydalanmoqda. Bundan tashqari o'qituvchilarning qolgan qismi tele va ilmiy filmlar, raqamli kutubxonalar, yangiliklar, radiodan ma'lumot olsa, atiga 3% o'qituvchilar bosma shakldagi gazetalar, jurnallardan ma'lumot oladilar. Biroq, o'qituvchilarning mediakompitentligini rivojlantirish uchun ommaviy axborot vositalarining imkoniyatlari kam. O'qituvchilardan media vositalarini maktabdagi o'quv jarayoniga aloqadorligi bo'yicha tartiblash so'ralgan. Quyidagi natijalarga erishildi.

Media vositalar	Reyting
Fanlar uchun yaratilgan multimedia vositalari	1

Ta'limga oid saytlar (Masalan Ziyonet.uz, uzedu.uz)	2
Hujjatli va badiiy filmlar	3
Gazetasi va jurnallar	4
TV eshittirishlar	5
Musiqa, video	6
Ijtimoiy tarmoqlar	7

Shunday qilib, bugungi kunda media-ta'lim umumiy o'rta ta'lim fanlarini xususan, informatika va axborot texnologiyalari fanini o'rganish jarayonining asosiy elementlaridan biridir. Pedagoglar media vositalarining pedagogik imkoniyatlarini o'rganishlari zarurligi aniq. Asosiy vazifasi pedagogik yo'nalishga ega media-kontent va media resurslarni yaratish va ulardan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish uchun metod birlashma va sinfdan tashqari faoliyat dasturiga kiritish va rivojlantirish imkoniyatini ko'rib chiqishdir.

Xulosa. O'qituvchilarning pedagogik faoliyatida ommaviy axborot vositalarining roli zamonaviy tadqiqotlarning yo'nalishi aniq belgilab berilgan. Bu ta'lim muassasasida media-ta'limni tashkil etishning uslubiy asoslarini ishlab chiqish, aniq vositalar, ommaviy axborot vositalarini tanlash va sinovdan o'tkazish, fanning tegishli maqsadliligi va mazmunidan iborat. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalaridan foydalanishda o'qituvchilarning o'z-o'zini tarbiyalash, rag'batlantirishning samarali usullarini izlash, internet potentsialidan foydalanish - asosiy shartlardan biri. Uning madaniy-ma'rifiy imkoniyatlari juda katta. Fanlarni o'rganish natijasi kasbiy dunyoqarashni shakllantirish bilan bir qatorda ijobiy ta'lim mazmuniga ega bo'lgan media vositalardan pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq foydalanish yetakchi g'oyalardan biriga aylandi.

O'qituvchilarning pozitsiyasini quyidagicha ta'riflash mumkin: "Men insoniyat madaniyatining ko'lamini ko'raman - shuning uchun men uni o'zim

o'rganaman va o'quvchilarni rivojlantirish bilan shug'ullanaman". O'zaro qiziqish va g'ayrat - muvaffaqiyatli ta'lim va shaxsiyat rivojlanishining kaliti.[9]

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida qo'llaniladigan texnologiyalar orasida media-ta'lim texnologiyasi munosib o'rin tutadi. Turli texnologiyalarning ta'lim jarayonida aniq va to'g'ri qo'llay olish texnikasi va vositalari kasbiy tayyorgarlik samaradorligini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Media ta'limi: o'qituvchilar, talabalar, ota-onalar va mutaxassislar uchun to'plam, 2006
2. Media Education: O'qituvchilar, talabalar, ota-onalar va mutaxassislar uchun to'plam, 2006, p.17-18
3. Greenhow, K., Lewin, C. (2016). Social media and education: reconceptualizing the boundaries of formal and the boundaries of formal and informal learning. Learning, Media and Technology. Vol. 41, Issue 1. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2015.1064954>
4. Cuesta, M., Eclund, M., Rydin, I., Witt, A.-K. (2016) Using Facebook as a co-learning community in higher education. Learning, Media and Technology. Vol. 41, Issue 1. <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17439884.2015.1064952?scroll=top&needAccess=true>
5. Fedorov, A.V. (2007). Development of media competence and critical thinking of students of pedagogical University. Moscow, 616 p
6. Grigoryeva, I.V. (2009). WeB-portfolio as a means of forming media competence of future teachers (from the experience of IGLU). Educational technologies of the XXI century. Moscow: Russian. Academy of Education, pp. 265-269.
7. Murjukina, E.V. (2009). Student club in Taganrog state pedagogical Institute. Media education. 2009. No. 1, pp. 45- 49

8. Hazanov, I.Y. (2014). Tools of media education in the training of future teachers. Media. Information. Communication. No. 11. <http://mic.org.ru/11-nomer-2014/348-instrumenty-mediaobrazovaniya-v-professionalnoj1podgotovke-budushchikh-pedagogov>
9. Dr. Ilya Hazanov, Kurgan State University, Sovetskaya, 63, page 4, Kurgan, 640020, Russia, Formation of media competence of future teachers in the process of studying pedagogy. Медиаобразование. Media Education. 2018. № 1